

BO'LAJAK O'QITUVCHILAR KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

Rasulova Zilola Durdimurotovna

Buxoro davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10350195>

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ularning ijodiy kompetentsiyasini rivojlantirishning nazariy asoslari mazmuni va shaxsning ijodiy salohiyatini boyitishga asosan ijodiy pedagogik faoliyatning umumiy mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, kreativ kompetentlik, ijodiy pedagogik faoliyat, tafakkur, ijodiy qobiliyat, kasbiy va shaxsiy fazilatlar.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti bo'lajak o'qituvchilardan nafaqat ma'lum bilimga ega, balki savodli, bu bilimlarni fanning turli sohalarida qo'llay oladigan, g'ayrioddiy tafakkur va ijodiy qobiliyatga ega bo'lgan shaxs sifatida hayotga qadam qo'yishni taqozo etadi. Zamonaviy o'qituvchini ham kasbiy, ham kreativ shaxs sifatida tayyorlashning yangi pedagogik asoslarini ishlab chiqish asosiy muammolardan biridir. Shunday ekan talabalarning kreativ kompetentligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kreativlik o'zi nima? U insonga nima uchun kerak?

Kreativlik inglizcha "creative" – yaratuvchi, ijodkor degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, shaxsning yangi g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyati deb ham tushunish mumkin. Shu o'rinda bo'lajak o'qituvchi pedagogik, psixologik va metodik jihatdan bilim, ko'nikmaga boy yuksak qobiliyat egasi bo'lmog'i lozim. Masalan: A.X. Maslou kreativlikni inson tabiatining fundamental xarakteristikasi sifatida ko'radi, ya'ni barcha insonlardagi tug'ma qobiliyat, lekin hayoti davomida ma'lum ijtimoiy to'siqlar natijasida yo'qolib ketadi, deb hisoblaydi.

Maslouni fikrini tahlil qiladigan bo'lsak, u kreativlikni insonning xarakter xususiyati bilan bog'laydi. Chunki inson xarakteri o'zgaruvchan bo'ladi. Ko'p insonlarda tug'ma ijodiy qobiliyatlar mavjud bo'lib, undagi tug'ma ijodiy qobiliyat hayoti davomida turli to'siqlarga uchrashi mumkin. Bunday vaziyatlarning oldini olish uchun esa, albatta pedagoglarning roli juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak o'qituvchini tayyorlashning ma'nosini uning kasbiy va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish sifatida tushunish zamonaviy ijtimoiy rivojlanish sharoitida o'qituvchining pedagogik ishining rolini oshiradi.

Kreativ kompetensiyaga asoslangan yondashuv bo'lajak o'qituvchining ijodiy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini, kasbiy va shaxsiy fazilatlarini ta'lim faoliyatida qo'llashga real tayyorgarligini hisobga olgan holda o'qituvchi ta'limi sifatini oshirishga qaratilgan.

Pedagogning ijodiy faoliyati haqida to'xtaladigan bo'lsak, ijodiy pedagogik faoliyatning umumiy va o'ziga xos xususiyatlari (V.I.Zagvyazinskiy, V.A.Kan-Kalik, N.V.Kuzmina, A.M.Markova, N.D. Nikandrov, V.A. Slastyonin, G.S. Suxobskaya, L.M. Fridman, V.N. Xarkin va boshqalar); ijodiy shaxs rivojlanishining psixologik nazariyalari (A.V. Brushlinskiy, E.A., Baranova, L.S. Vygotskiy, A.M. Matyushkin, K.K. Platonov, B.M. Teploye, V.D. Shadrikov, P.K. Engelmeyerlar tomonidan o'rganilgan.

Ijodiy kasbiy faoliyatga tayyorlikni shakllantirish tushunchalari V.I. Zagvyazinskiy, V.A. Kan-Kalik, A.I. Kochetov, N.V. Kuzmina, Z.S. Levchuk, M.R. Lvova, N.D. Nikandrov, A.I. Piskunov, M.M. Potashnik va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

K.Rojers ijodiy faoliyatning ichki va tashqi sharoitlarini belgilab berdi.

Ichki sharoitlarga:

- kengaytma (yangi tajribaga ochiqlik);
- ichki baholash markazi
- noodatiy kombinatsiyalar qilish qobiliyati.

Tashqi Ijodkorlik uchun shartlar: psixologik xavfsizlik va xavfsizlik shaxsning so‘zsiz qiymatini tan olish, tashqi muhit bo‘lmagan muhitni yaratish va baholash; psixologik fikr erkinligi. K.Rojers hissiyotlarni (estetik, evristik, kommunikativ, “izolyatsiya”) ijodiy harakat deb hisobladi.

D.B.Bogoyavlenskaya nuqtai nazarida, “Ijod” vaziyatga qarab qo‘zg‘atilmagan faoliyat bo‘lib, u berilgan muammodan tashqariga chiqish istagida namoyon bo‘ladi.

P.Torrance, ijodiy odamlarning 84 ta ta‘rifini to‘pladi va ma‘lum qiladiki, ular qarama-qarshi fazilatlarga ega bo‘lishi mumkin. Bir tomondan, bu noaniqlik, qo‘rqoqlik, uyatchanlik, yolg‘izlik istagi, odamlar orasida mashhur emaslik; boshqa tomondan, hukmronlik istagi, o‘z g‘oyalarni himoya qilishda jasorat, ijtimoiy aloqalarga bo‘lgan ehtiyoj, ijtimoiy faollik, odamlar orasida mashhurlik.

Bir so‘z bilan aytganda, “ijodkorlik” - o‘zini-o‘zi namoyon qila olish qobiliyati, hayratga tushish, yangi ma‘lumotlarni o‘rganish, har qanday vaziyatda favqulodda yechimlarni topish, shuningdek, yangi narsalarni kashf qilish va o‘z tajribasini tahlil qilish qobiliyati. Bu shuningdek, shaxsiy o‘zini-o‘zi anglash shakli, dunyoga o‘ziga xos munosabatini ifodalash imkoniyatidir.

Bo‘lajak o‘qituvchining kreativligi uning ijodiy faoliyatida paydo bo‘ladi va rivojlanadi va ijodiy faoliyatida ijodiy intilishi, ijodiy qobiliyati, kreativ maqsadi, yo‘nalishi va o‘zini boshqara olishida ko‘rinadi va uni o‘zining faolligi, o‘zini-o‘zi boshqara olishi bilan yetuk rivojlanayotgan, o‘sayotgan shaxsga aylanayotganini bildiradi. Pedagogning kreativ kompetentligi uning umumiy xususiyati sifatida aks etadi. U kreativ faoliyatning dastlabki sharti va natijasi sanaladi. Mazkur sifat shaxsning o‘z-o‘zini namoyon qilish layoqatiga egalikni va tayyorlikni ifodalaydi. Kreativ kompetentlik – yangi yechim ishlab chiqish uchun talab etiladigan tushuncha va tasavvurlarning bilish faoliyati mahsuli sifatida namoyon bo‘ladi.

Kreativ kompetentlik ko‘nikmalari – shaxsning maqsadga yo‘naltirilgan ijodiy faoliyatda, aqliy jarayon bosqichlarini tez va to‘laqonli amalga oshirish darajasini ifodalashi aniqlandi. Kreativ kompetentlik malakalari esa shaxsning ijodiy faoliyatni qisman avtomatlashgan tarzda, aqliy jarayon bosqichlarining faqat dastlabkisini anglagan holda amalga oshira olish darajasini anglatadi.

Kompetentlik ijodkorlik bilan ehtimoliy bog‘liq. Bilim va ijodkorlik o‘rtasida yaqin, ammo noaniq bog‘liqlik o‘rnatildi. yangi muammolarga qanday yondashishni biladi. Boshqa tomondan, bilim insonning stereotipik modellarni yo‘q qilish va yangi yo‘llarni topish istagini cheklashi mumkin.

Kreativlikning rivojlanish bosqichi – muayyan kreativlik sifatlarining rivojlanganlik darajasi shunga ko‘ra ma‘lum davr va bosqichlarda bo‘lajak o‘qituvchilarda ham kreativlik sifatleri ijodiy faoliyat malakalari rivojlanadi.

Kreativ tafakkurga ega bo‘lajak pedagoglar:

- boshqa bo‘lajak pedagoglarning xayoliga kelmagan g‘oyalarni bildiradi;
- o‘zlarini ifoda etishning o‘ziga xos uslubini tanlaydi;

- baʼzan mavzu aloqasi yoʻq yoki gʻayrioddiy savollar beradi;
- yechimi ochiq qolgan vazifalardan zavqlanadi;
- gʻoyalarni aniq dalillar asosida muhokama qilishni afzal koʻradi.

Oʻqituvchilarda kreativ faoliyatni tashkil etishga imkon beradigan bir qancha malaka guruhlari mavjud.

- 1) Bilishga oid (gnostik) malakalar.
- 2) Loyihalash malakalari.
- 3) Ijodiy-amaliy (konstruktiv) malakalar; tadqiqotchilik malakalari.
- 4) Muloqotga kiruvchanlik (kommunikativ) malakalari.
- 5) Tashkilotchilik malakalari.
- 6) Izchillikni taʼminlovchi (protsesssual) malakalar.
- 7) Texnik-texnologik malakalar.

Quyida ushbu malakalar guruhlarining mohiyati yoritiladi: **Bilishga oid (gnostik) malakalar:**

- boʻlajak pedagoglarning yosh va individual xususiyatlari, jamoaning ijtimoiy-psixologik oʻziga xosligini inobatga olgan holda oʻquv-tarbiyaviy vazifalarni aniq belgilash;
- zamonaviy taʼlim talablaridan kelib chiqqan holda oʻquv-tarbiya jarayonini didaktik, psixologik va metodik jihatdan rejalashtirish va tahlil qilish;
- taʼlim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishning samarali shakl, metod va vositalarni asosli ravishda tanlay olish;
- boʻlajak oʻqituvchilar tomonidan oʻquv dasturi talablaridan kelib chiqqan holda materiallarni oʻzlashtirganlik natijalarini, talabalarning tarbiyalanganlik va rivojlanganlik darajasini aniqlay bilish;
- boʻlajak oʻqituvchilarning bilishga boʻlgan qiziqish, ehtiyoj va faolliklarini rivojlantirish boʻyicha turli koʻrinishdagi ishlarni olib borish;
- taʼlim jarayonida turli koʻrgazmali qurollar, zamonaviy texnik vositalar, axborot va innovatsion pedagogik texnologiyalaridan foydalanish va hokazolar.

Xulosa qilib aytganda, boʻlajak oʻqituvchilarning kreativ qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan gʻoyalar, konsepsiyalar hamda ilgʻor pedagogik tajribalar asosida oʻqitish jarayonini tashkil etish kreativlikni rivojlantirishga nisbatan mazmunifaoliyatli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Talabalarning kreativlik koʻnikmalarini rivojlantirish asosida ulardagi ixtisoslashgan yaʼni pedagogik kreativlik kompetentligini rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratish, bunda ilgʻor axborot kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion strategiyalar, interfaol taʼlim metodlari va texnologiyalaridan keng foydalanish maqsadga muvofiq. Talabalar kreativ kompetentligini rivojlantirishning reproduktiv, ijodiy-izlanish va novatorlik bosqichlari samaradorligini taʼminlashga xizmat qiluvchi ijodiy yoʻnaltirilgan taʼlim dasturlarini ishlab chiqish va talabalarning kreativ koʻnikma va malakalarini rivojlanish natijalarini baholab borish lozim.

References:

1. Агабабян А.Р., Арутюнян Н.Д. К вопросу взаимосвязи креативности с личностными характеристиками // Ананьевские чтения, 2007: Материалы научно-практической конференции. СПб., 2007. С. 598–599.

2. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. 1989. № 6. С. 29–33.
3. Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. 1990. № 1. С. 164–168.
4. Torrance E. P. Torrance test of creative norms: Technical manual. Princeton. NY. Personnel Press. 1966.
5. Parnes S. J. Educations and creativity // P. E. Vernon (ed.). Creativity, L. 1972.
6. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
7. Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантириш /Монография. – Т.: Фан, 2004. 18